

DAYANIQLI İQTİSADI İNKİŞAF STRATEGİYALARINDA MALİYYƏ RESURLARININ İDARƏEDİLMƏSİ

Tural Məmmədzadə

<https://orcid.org/0000-0002-9876-613X>

Naxçıvan Dövlət Universiteti, İqtisadiyyat və marketing kafedrası

turalmemmedov521@gmail.com

(+994) 51 785 99 26

Xülasə

Dayanıqlı iqtisadi inkişaf strategiyalarının həyata keçirilməsi yalnız iqtisadi artımın təmin olunmasını deyil, eyni zamanda sosial rifahın yüksəldilməsini və ekoloji tarazlığın qorunmasını tələb edir. Bu baxımdan maliyyə resurslarının idarəedilməsi dayanıqlı inkişafın əsas dayaqlarından biri kimi mühüm strateji əhəmiyyətə malikdir. Məqalədə dayanıqlı inkişafın təminində maliyyə mexanizmlərinin rolu, onların iqtisadi sabitliyə, sosial bərabərliyə, resurslardan səmərəli istifadəyə və uzunmüddətli inkişafın davamlılığına təsirləri hərtərəfli təhlil olunur. Maliyyə resurslarının planlaşdırılması, bölgüsü və istifadəsində şəffaflıq, hesabatlılıq, nəticəyönlülük, risklərin idarə olunması və institusional koordinasiya prinsiplərinin tətbiqi zəruri hesab edilir. Bu kontekstdə dövlət büdcə və vergi siyasətinin modernləşdirilməsi, fiskal və monetar alətlərin dayanıqlı inkişaf hədəflərinə uyğunlaşdırılması, dövlət-özəl tərəfdaşlığı mexanizmlərinin genişləndirilməsi, yaşıl maliyyə təşəbbüslərinin dəstəklənməsi, sosial investisiyaların artırılması və innovativ maliyyə alətlərinin tətbiqi məsələləri diqqət mərkəzinə gətirilir. Nəticələr göstərir ki, maliyyə idarəetməsində institusional potensialın gücləndirilməsi, elmi əsaslara söykənən qərarların qəbul edilməsi və resursların optimal bölgüsü dayanıqlı iqtisadi inkişaf strategiyalarının uğurla icrasına şərait yaradır və uzunmüddətli sosial-iqtisadi sabitliyə, rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın formalaşmasına və inklüziv inkişafa mühüm töhfə verir.

Açar sözlər: Dayanıqlı iqtisadi inkişaf, maliyyə resurslarının idarəedilməsi, fiskal siyasət, dövlət-özəl tərəfdaşlığı, yaşıl maliyyə.

1. Giriş

Dayanıqlı iqtisadi inkişaf müasir dövrdə milli və beynəlxalq iqtisadi strategiyaların əsas prioritet istiqamətlərindən biri kimi qəbul olunur. Bu konsepsiya iqtisadi artımın yalnız qısamüddətli nəticələrə deyil, uzunmüddətli sosial və ekoloji davamlılığa əsaslanmasını nəzərdə tutur [1, s.3]. Dayanıqlılıq prinsipi iqtisadi inkişafın sosial ədalət və ekoloji məsuliyyətlə uzlaşdırılmasını tələb edir. Qlobal səviyyədə qəbul olunmuş Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri (SDG) dövlətlərə bu istiqamətdə ümumi fəaliyyət çərçivəsi təqdim edir [3, s.6]. Bu məqsədlərə nail olmaq üçün maliyyə resurslarının səmərəli idarə olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Maliyyə mexanizmləri iqtisadi proseslərin struktur və institusional əsaslarını müəyyən edən əsas vasitələrdən sayılır. Onların düzgün təşkili makroiqtisadi stabilliyin möhkəmləndirilməsinə və sosial rifahın yüksəldilməsinə töhfə verir. İqtisadi artımın davamlılığı üçün resursların planlaşdırılması və bölgüsündə strateji yanaşma tələb olunur. Bu prosesdə şəffaflıq və hesabatlılıq prinsipləri əsas idarəetmə mexanizmləri hesab edilir. Dövlət büdcə siyasətinin və fiskal alətlərin dayanıqlı inkişaf hədəflərinə uyğunlaşdırılması zəruridir [2, s.41].

Maliyyə resurslarının idarəedilməsi yalnız onların cəlb edilməsi ilə məhdudlaşmamalı, həm də səmərəli istifadəsini əhatə etməlidir. Bu baxımdan dövlət-özəl tərəfdaşlığı mexanizmləri regional və sosial layihələrin maliyyələşdirilməsində mühüm vasitə kimi çıxış edir. Eyni zamanda, yaşıl maliyyə və sosial investisiya alətləri getdikcə daha çox əhəmiyyət qazanır [3, s.18]. Yaşıl maliyyə alətləri ekoloji yönümlü layihələrin maliyyələşdirilməsi ilə yanaşı, resurslardan səmərəli istifadəyə

təkan verir. Effektiv maliyyə idarəetməsi iqtisadi risklərin azaldılmasına və böhranlara qarşı davamlılığın artırılmasına şərait yaradır. İnstitusional potensialın gücləndirilməsi dayanıqlı inkişafın əsas şərtlərindən biri kimi qiymətləndirilir.

Bu sahədə elmi əsaslara söykənən qərarların qəbulu resurslardan daha məhsuldar istifadəyə imkan yaradır. Regionların inkişafında maliyyə qərarlarının sosial və ekoloji təsirlər baxımından da qiymətləndirilməsi vacibdir. Dayanıqlı inkişafın təmin olunması üçün yalnız iqtisadi göstəricilərə deyil, sosial rifah və ətraf mühitə təsirlərə də diqqət yetirilməlidir. Planlaşdırma və büdcələşdirmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi bu baxımdan mühüm əhəmiyyət daşıyır. Maliyyə resurslarının idarə olunmasında nəticəyönümlülük prinsipi prioritet sayılır. Bu, həm də uzunmüddətli sosial-iqtisadi sabitliyin təmin edilməsinə şərait yaradır. Beləliklə, dayanıqlı iqtisadi inkişaf strategiyalarında maliyyə resurslarının idarə olunması iqtisadi sabitliyin və sosial rifahın qorunmasında həlledici amil kimi çıxış edir. Bu səbəbdən maliyyə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi müasir iqtisadi inkişaf siyasətlərinin əsas istiqamətlərindən biri kimi dəyərləndirilir [1, s.28].

2. İqtisadi dayanıqlılığın gücləndirilməsində maliyyə alətlərinin rolu

İqtisadi dayanıqlılıq ölkə və regionların iqtisadi sistemlərinin daxili və xarici şoklara qarşı müqavimət göstərə bilmə qabiliyyətini ifadə edir. Bu dayanıqlılığın təmin olunması üçün maliyyə alətləri əsas mexanizmlərdən biri kimi çıxış edir. Müasir iqtisadiyyatda maliyyə alətləri yalnız kapital axınlarının təmin olunmasında deyil, həm də sosial və ekoloji risklərin azaldılmasında mühüm rol oynayır. İnnovativ və məsuliyyətli maliyyə yanaşmaları sayəsində iqtisadi sistemlərin uzunmüddətli sabitliyi və inklüziv inkişafı stimullaşdırmaq mümkündür. Bu kontekstdə ənənəvi maliyyə modellərindən daha geniş təsir dairəsinə malik dayanıqlı maliyyə alətlərinə keçid aktuallıq qazanır.

Ənənəvi maliyyə yanaşması əsasən yalnız maliyyə riskləri və gəlirlilik göstəricilərinə fokuslanarkən, məsuliyyətli və ya dayanıqlı maliyyə bu məhdud çərçivəni aşaraq maliyyə, sosial və ekoloji nəticələrin birgə nəzərə alınmasına əsaslanır. Bu yanaşma, maliyyə münasibətlərində dar mənalı ortaq yönümlü modeldən daha geniş spektrli paydaş yönümlü modelə keçidin əsas mexanizmi kimi qiymətləndirilir (Schoenmaker, 2017, s.8). Dayanıqlı maliyyə konsepsiyası həm borcalanlar, həm kreditorlar, həm də investorlar üçün getdikcə artan əhəmiyyət kəsb edən ekoloji, sosial və idarəetmə (ESG) prinsiplərini qərar qəbuletmə proseslərinə, iqtisadi inkişaf strategiyalarına və investisiya siyasətlərinə inteqrasiya etməyə yönəlmişdir. Bu modelin əsas məqsədi yalnız maliyyə mənfəətinin artırılmasını deyil, həm də uzunmüddətli sosial rifahın və ekoloji davamlılığın qorunmasını təmin etməkdir.

Şirkətlərin biznes modellərinə ESG (ətraf mühit, sosial və idarəetmə) amillərini inteqrasiya etməsi, iqlim dəyişikliyi səbəbindən üzləşə biləcəkləri və banklar ilə sığorta təşkilatları tərəfindən də müştərilərə ötürülə bilən maliyyə risklərini azaltmaqla onların qorunma qabiliyyətini gücləndirə bilər. Korporativ fəaliyyətlərində ESG meyarlarına əməl edən, institusional səviyyədə dayanıqlı davranmağa səy göstərən və bu istiqamətdəki məlumatları ictimaiyyətlə paylaşan müəssisələr, bəzi əlavə xərclərə - məsələn, məlumat açıqlığına və müəyyən əməliyyat xərclərinə - qatılanmalarına baxmayaraq, daha yüksək səviyyədə iqtisadi və reputasiya faydaları əldə etdiklərini sübut edən çoxsaylı elmi araşdırmalar mövcuddur (Canikli, 2022, s.32). Bu tədqiqatlar göstərir ki, ESG prinsiplərinə uyğun fəaliyyət göstərən şirkətlər həm maliyyə sabitliyini möhkəmləndirir, həm də uzunmüddətli bazar rəqabət qabiliyyətlərini artırır.

Aşağı kapital dəyəri, yüksək korporativ nüfuz, yüksək mənfəətlilik göstəriciləri, yüksək şirkət dəyəri, karbon emissiyasından qaynaqlanan maliyyə risklərinin azalması və işçi motivasiyasının yüksəlməsi – ESG prinsiplərinə uyğun fəaliyyət göstərən şirkətlərin əldə edə bildiyi üstünlüklərdən yalnız bir neçəsidir (Lins və digərləri, 2017). Investorlar üçün şirkətlərin ESG

prinsiplərinə nə dərəcədə uyğun fəaliyyət göstərməsi getdikcə daha çox əhəmiyyət qazansa da, bu səviyyə hələlik onların iqlim dəyişikliyi ilə bağlı əhəmiyyətli və effektiv transformasiya həyata keçirmələri üçün kifayət etmir. Bu mərhələdə şirkətləri təşviq edəcək və bu sahədə cəsarətləndirəcək siyasət alətlərinə ehtiyac duyulur (IMF, 2019). Son illərdə bu istiqamətdə atılan addımların sayı artsa da, onlardan ən əhəmiyyətlilərindən biri 2016-cı ildə Hangzhou şəhərində keçirilən G20 sammitində qəbul edilmiş qərardır. Həmin sammitdə dünya liderləri yerli yaşıl istiqraz bazarlarını dəstəkləmək və bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlıqları təşviq etmək barədə ortaq mövqeyə gəlirlər (G20, 2016). Bu cür siyasi təşviqlər nəticəsində investorlar da dayanıqlı maliyyələşdirmə sahəsində daha fəal və təşəbbüskar davranmağa başlamışlar.

Təxminən 200 ölkə, Milli Müəyyən Edilmiş Təhdətlər (NDCs) çərçivəsində istixana qazı emissiyalarının azaldılması ilə bağlı hədəflərini və öhdəlik niyyətlərini rəsmi şəkildə bəyan etmişdir. Lakin bir çox inkişaf etməkdə olan ölkə üçün bu azaldılma və uyğunlaşma hədəflərinə nail olmaq, inkişaf etmiş ölkələr tərəfindən hər il təmin ediləcəyi vəd edilən təqribən 150 milyard ABŞ dolları həcmində maliyyə dəstəyindən asılı vəziyyətdədir. Bununla belə, mövcud qlobal iqtisadi şərait nəzərə alındıqda, azaldılma və uyğunlaşma fəaliyyətlərinin maliyyələşdirilməsi istiqamətində ortaq və sabit bir anlayışın hələ tam formalaşmaması bu vəsaitlərin vaxtında və adekvat səviyyədə təmin olunmasını qeyri-mümkün edir. Bundan əlavə, həmin ölkələrin öz milli maliyyə mexanizmlərini iqlim dəyişikliyinə uyğunlaşdırmaları və yeni dayanıqlı maliyyələşdirmə alətləri formalaşdırmaları bu prosesin daha səmərəli həyata keçirilməsinə şərait yarada bilər (Banga, 2019, s.18). Dayanıqlı investisiyalara dair məlumatlılıq və ictimai şüurun artmasına baxmayaraq, aşağı karbon iqtisadiyyatına keçidi sürətləndirmək üçün hələ də dövlət vəsaitləri ilə tam kompensasiya olunmayan əhəmiyyətli maliyyə boşluğu mövcuddur (World Bank, 2015). Bu vəziyyət aşağı karbonlu iqtisadi sistemə keçid üçün özəl maliyyə vəsaitlərinin səfərbər edilməsinin zəruriliyini ön plana çıxarır.

3. Dayanıqlı iqtisadi inkişaf kontekstində yaşıl maliyyənin əhəmiyyəti

Qlobal miqyasda dayanıqlı inkişaf hədəflərinə çatmaqda mühüm rol oynayan müəssisələr, “yaşıl” yanaşmanı yalnız əlavə bir seçim kimi deyil, bütün müəssisə funksiyalarına inteqrasiya olunmalı strateji baxış kimi qəbul etməlidirlər. Yaşıl sahibkarlıq — ətraf mühitə uyğun prosesləri, fəaliyyətləri və ya məhsulları əhatə edən təşəbbüsləri ifadə edir (Keskin, 2016, s.288). Müəssisələrin yaşıl böyüməni dəstəkləyəcək təşəbbüsləri həyata keçirə bilmələri üçün maliyyə resurslarına ehtiyac duymaları yaşıl maliyyələşdirmə anlayışını ön plana çıxarmışdır. Yaşıl maliyyələşdirmə xüsusilə yaşıl investisiyaların maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilməsi baxımından əhəmiyyətli sayılır.

Hazırda geniş şəkildə qəbul olunmuş yekdil bir tərif mövcud olmasa da, “yaşıl maliyyələşdirmə” anlayışı çox vaxt “yaşıl böyümə” ilə birlikdə işlədilir və “dayanıqlı maliyyə”, “ekoloji maliyyə”, “karbon maliyyəsi” və “iqlim maliyyələşdirməsi” kimi terminlərlə əlaqələndirilir [12, s.3]. Ədəbiyyatın təhlili göstərir ki, yaşıl maliyyələşdirmə anlayışı müxtəlif müəlliflər tərəfindən fərqli cür izah olunur:

- Noh yaşıl maliyyələşdirməni maliyyə sektorunu inkişaf etdirən, ətraf mühitin vəziyyətini yaxşılaşdıran və iqtisadi artımı dəstəkləyən maliyyə fəaliyyətləri kimi xarakterizə edir.
- Höhne və həmkarları (2012, s.9) isə yaşıl maliyyələşdirməni dayanıqlı inkişaf layihə və təşəbbüslərini, ekoloji məhsulları və daha davamlı iqtisadi inkişafı təşviq edən siyasətlərlə yanaşı maliyyə yatırımlarını əhatə edən daha geniş bir anlayış kimi təqdim edirlər.

Bu geniş anlayış həm iqlim maliyyələşdirməsini, həm də sənaye və ekoloji inkişafı ilə bağlı digər yaşıl təşəbbüsləri özündə birləşdirir.

Chowdhury və həmkarları (2013, s.104–105) yaşıl maliyyələşdirməni istixana qazı və hava çirkəndirici emissiyaların əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasını, yaşıl böyüməni maliyyə dəstəyi ilə

təşviq edən vasitə kimi xarakterizə edirlər. Yaşıl böyümə iqtisadiyyatın ətraf mühitlə uyğun və davamlı şəkildə inkişaf etməsini nəzərdə tutur. Eyni zamanda, qlobal iqtisadiyyata təhdid yaradan iqlim dəyişikliyi və enerji məhdudiyətlərinin doğurduğu maliyyə böhranlarının həlli vasitəsi kimi də yaşıl maliyyələşdirmə önə çıxır. Yaşıl maliyyələşdirmə sənaye və iqtisadi inkişaf ilə paralel olaraq artan istixana qazı emissiyalarının və digər ekoloji çirklənmələrin azaldılmasında istifadə olunan maliyyə resursları kimi dəyərləndirilir. Bu yanaşma hava, su və torpaq çirkliliyinin, təbii resursların həddindən artıq istifadəsinin, sənaye və məişət tullantılarının qeyri-qanuni idarə edilməsinin, meşələrin qırılmasının, açıq sahələrin itirilməsinin və bioloji müxtəlifliyin azalmasının qarşısının alınmasına yönəlmiş ekoloji layihələrin maliyyələşdirilməsini əhatə edir.

PwC (2014, s.7) yaşıl maliyyələşdirməni əsasən bank sektoru kontekstində, ekoloji yönümlü investisiyaları təşviq edən və aşağı karbon emissiyalı texnologiyaları, layihələri və təşəbbüsləri maliyyə dəstəyi ilə təmin edən maliyyə məhsul və xidmətləri kimi müəyyən edir.

Kuloğlu və Öncel isə yaşıl maliyyələşdirmə anlayışını ətraf mühitə zərər verməyən və ya zərərli məhsulların istifadəsini minimuma endirən layihə və fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi üçün maliyyə qurumları tərəfindən təqdim edilən kreditlər, bağışlar, güzəştli faizli maliyyə vasitələri və digər maliyyə məhsulları kimi izah edirlər [10, s.3].

Bayrüten isə yaşıl maliyyələşdirməni təbiətə zərər verməyən, ətraf mühitə uyğun məhsulların və xidmətlərin istehsalı və istifadəsi üçün maliyyə qurumları tərəfindən təqdim edilən fondlar, kreditlər və digər maliyyə resursları şəklində təsvir edir [3, s.100].

Son illərdə ətraf mühitin çirklənməsində və ekoloji deqradasiyada müşahidə olunan artım, dayanıqlı iqtisadiyyat və maliyyə sabitliyi baxımından qlobal səviyyədə ciddi narahatlığa səbəb olmuşdur. Bu narahatlıqlar bir çox ölkələri “məsuliyyətli və ətraf mühitə həssas yanaşma” prinsiplərini qəbul etməyə təşviq etmişdir. Xüsusilə Çin kimi böyük sənaye ölkələrində azalan kömür istehlakı, enerji səmərəliliyinin yüksəldilməsi və külək-günəş kimi aşağı karbonlu bərpa olunan enerji mənbələrinə yönəlmiş yatırımlar bu yeni yanaşmaya nümunə göstərilə bilər. Bununla belə, bu cəhdlərə baxmayaraq, 2017-ci ildən etibarən qlobal istixana qazı emissiyalarında yenidən artım qeydə alınmışdır (Buchner və digərləri, 2019, s.2; Jackson və digərləri, 2017, s.1). Bu isə göstərir ki, hər il yaşıl təşəbbüslərə olan tələbat artsa da, bu artım hələ də bütün ölkələrdə, şəhərlərdə və iqtisadi sektor səviyyəsində yaşıl iqtisadiyyata tam keçidi təmin edəcək səviyyədə deyil. Bu vəziyyətdə diqqətəlayiq olan əsas məsələ innovasiya və texnoloji inkişafın yaşıl sahibkarlığa və xüsusilə yaşıl maliyyələşdirməyə cəlb edilməsidir. Bərpa olunan enerji texnologiyalarının səmərəli iqtisadi stimullar vasitəsilə dəstəklənməsi ənənəvi metodlardan daha aşağı maliyyətlə enerji istehsalını mümkün edə bilər. Həmçinin yeni texnologiyaların tətbiqi sayəsində bərpa olunan enerji mənbələrindən davamlı enerji təminatını həyata keçirmək mümkündür [10, s.16]. Bu baxımdan yeni və texnoloji əsaslı yaşıl təşəbbüslərin davamlılığının və yaşıl iqtisadiyyatın maliyyələşdirilməsinin qiymətləndirilməsi olduqca vacibdir.

4. Nəticə

Dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin olunması müasir dövrdə dövlətlərin və müəssisələrin iqtisadi strategiyalarında prioritet istiqamətlərdən birinə çevrilmişdir. Bu məqsədə nail olmaq üçün maliyyə resurslarının idarəedilməsi, yalnız iqtisadi artımın sürətləndirilməsi baxımından deyil, həm də sosial rifahın yüksəldilməsi və ekoloji tarazlığın qorunması baxımından strateji əhəmiyyət kəsb edir. Araşdırma göstərir ki, maliyyə alətləri və mexanizmləri düzgün planlaşdırılıb idarə olunduqda, iqtisadi sistemlərin dayanıqlılığına, sosial inklüzivliyə və ekoloji davamlılığa əhəmiyyətli təsir göstərir.

Ənənəvi maliyyə modellərindən məsuliyyətli və dayanıqlı maliyyə modellərinə keçid, iqtisadiyyatın uzunmüddətli sabitliyini möhkəmləndirməklə yanaşı, şirkətlərin bazar dəyərini və reputasiya kapitalını artırmaqla da nəticələnir. ESG prinsiplərinin qərar qəbul etmə və investisiya

siyasətlərinə inteqrasiyası, həm maliyyə risklərinin azaldılmasına, həm də uzunmüddətli rəqabət üstünlüyünün formalaşmasına şərait yaradır. Bununla yanaşı, yaşıl maliyyə təşəbbüsləri ekoloji yönümlü layihələrin maliyyələşdirilməsini dəstəkləməklə, istixana qazı emissiyalarının azaldılmasına və resurslardan daha səmərəli istifadəyə imkan verir. Eyni zamanda, milli və beynəlxalq səviyyədə yaşıl istiqraz bazarlarının inkişafı, iqlim maliyyələşdirməsinin təşviqi, dövlət-özəl tərəfdaşlığı mexanizmlərinin genişləndirilməsi və innovativ maliyyə alətlərinin tətbiqi dayanıqlı inkişafın maliyyə təminatında mühüm rol oynayır. Tədqiqat nəticələri göstərir ki, institusional potensialın gücləndirilməsi, elmi əsaslara söykənən maliyyə qərarlarının qəbul edilməsi və resursların optimal bölgüsü olmadan dayanıqlı iqtisadi inkişaf strategiyalarının effektiv icrası mümkün deyil. Bu baxımdan, dayanıqlı inkişafın təmin olunması üçün maliyyə idarəetməsinin strateji və inteqrasiyalı yanaşmalar əsasında qurulması, həm iqtisadi sabitliyin qorunmasına, həm də sosial rifah və ekoloji təhlükəsizliyin uzunmüddətli davamlılığına zəmin yaradacaqdır.

Ədəbiyyat

1. Akbaş, H. E., & Canikli, S. (2019). Determinants of voluntary greenhouse gas emission disclosure: An empirical investigation on Turkish firms. *Sustainability*, 11(1), 107.
2. Banga, J. (2019). The green bond market: a potential source of climate finance for developing countries. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 9(1), 17-32.
3. Baytören, Esra, “Yeşil Finansman”, Yeter Demir Uslu (Ed.), *Yeşil İşletme*, içində (99-108), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2018.
4. Chowdhury, Tasnim Uddin ve digərləri, “Green Finance is Essential for Economic Development and Sustainability”, *International Journal of Research in Commerce, Economics & Management*, 3(10), 104-108, 2013.
5. G20. (2016). G20 Leaders’ Communique Hangzhou Summit.
6. Höhne, N., Khosla, S., Fekete, H., Gilbert, A. (2012: 9), “*Mapping of Green Finance Delivered by IDFC Members in 2011*”, Ecofys Report, 1-23.
7. http://www.consilium.europa.eu/media/23621/leaders_communiquehangzhousummit-final.pdf.
8. International Monetary Fund (IMF). 2019. Global Financial Stability Report: Lower for Longer. Washington, DC, October.
9. Keskin, Sevim, “*Yeşil Girişimcilik*”, *Yalova Sosyal Bilimler Dergisi*, 12, 285-294, 2016.
10. Kuloğlu, Eğref ve Öncel, Metin, “*Yeşil Finans Uygulaması ve Türkiye’de Uygulanabilirliği*”, *Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 2(2), 219-216, 2015.
11. Lins, K. V., Servaes, H., & Tamayo, A. (2017). Social capital, trust, and firm performance: The value of corporate social responsibility during the financial crisis. *the Journal of Finance*, 72(4), 1785-1824.
12. Noh, Hee Jin, “Financial Strategy to Accelerate Green Growth”, <https://www.oecd.org/sti/ind/45008807.pdf>
13. Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. New York: Columbia University Press.
14. Schoenmaker, D. (2017). *Investing for the common good: A sustainable finance framework*. Brussels: Bruegel, 80.
15. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Harlow: Pearson Education.
16. United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: UN Publishing.

17. World Bank. 2015a. "Green Bond Impact Report." Technical Report. Washington, DC: World Bank Treasury Department. Accessed 1 July 2016.

SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGIES AND THE MANAGEMENT OF FINANCIAL RESOURCES

Tural Mammadzada

<https://orcid.org/0000-0002-9876-613X>

Nakhchivan State University, Department of Economics and Marketing

Abstract

The implementation of sustainable economic development strategies requires not only ensuring economic growth, but also improving social welfare and preserving ecological balance. In this regard, the management of financial resources plays a strategically significant role as one of the main pillars of sustainable development. The article comprehensively analyzes the role of financial mechanisms in ensuring sustainable development, as well as their impact on economic stability, social equity, efficient resource use, and the continuity of long-term development. It is considered essential to apply principles such as transparency, accountability, result orientation, risk management, and institutional coordination in the planning, allocation, and use of financial resources. In this context, the modernization of public budget and tax policies, alignment of fiscal and monetary instruments with sustainable development goals, expansion of public-private partnership mechanisms, promotion of green finance initiatives, enhancement of social investments, and implementation of innovative financial instruments are highlighted. The results show that strengthening institutional capacity in financial management, making evidence-based decisions, and ensuring optimal resource allocation contribute to the successful implementation of sustainable economic development strategies and play a crucial role in fostering long-term socio-economic stability, building a competitive economy, and promoting inclusive growth.

Keywords: sustainable economic development, financial resource management, fiscal policy, public-private partnership, green finance.

СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ

Турал Маммадзада

<https://orcid.org/0000-0002-9876-613X>

Нахичеванский государственный университет, Кафедра экономики и маркетинга

Аннотация

Реализация стратегий устойчивого экономического развития требует не только обеспечения экономического роста, но и повышения уровня социального благосостояния и сохранения экологического баланса. В этом контексте управление финансовыми ресурсами играет стратегически важную роль как одна из основных опор устойчивого развития. В статье всесторонне анализируется роль финансовых механизмов в обеспечении устойчивого развития, а также их влияние на экономическую стабильность, социальное равенство, эффективное использование ресурсов и долговременную устойчивость экономического роста. Считается необходимым применять такие принципы, как прозрачность, подотчётность, ориентация на результат, управление рисками и институциональная координация при планировании, распределении и использовании финансовых ресурсов. В этом контексте особое внимание уделяется модернизации бюджетной и налоговой политики, согласованию

фискальных и монетарных инструментов с целями устойчивого развития, расширению механизмов государственно-частного партнёрства, поддержке инициатив в области «зелёных» финансов, увеличению объёма социальных инвестиций и внедрению инновационных финансовых инструментов. Результаты показывают, что укрепление институционального потенциала в управлении финансами, принятие решений на основе научных данных и обеспечение оптимального распределения ресурсов способствует успешной реализации стратегий устойчивого экономического развития и играет ключевую роль в укреплении долгосрочной социально-экономической стабильности, формировании конкурентоспособной экономики и продвижении инклюзивного роста.

Ключевые слова: устойчивое экономическое развитие, управление финансовыми ресурсами, фискальная политика, государственно-частное партнёрство, зелёные финансы.